

РАЗВИТИЕ СПЕЛЕОТУРИЗМА: ГОРНЫХ РАЁНАХ СУРХАНДАРЬИ

Маликов Б.Б.

Самаркандского государственного университета докторант

Аннотация: Спелеотуризм предоставляет возможность познакомиться с уникальными природными объектами, такими как пещеры, которые не подвергались значительному антропогенному воздействию, что способствует сохранению природного наследия в его первозданном виде. Этот вид туризма играет важную роль в реализации природоохранных мероприятий, сочетая в себе элементы экстремального туризма, активного отдыха и спортивных занятий. В последние годы в Узбекистане, наряду с другими видами туризма, активно развивается спелеотуризм, объектом которого являются карстовые пещеры, максимально малоизмененные, а в идеале — совсем нетронутые человеком. Подземные ландшафты (спелеоландшафты) в горных районах Сурхандарьи привлекают внимание туристов благодаря своей природной уникальности и перспективам для спелеоисследований.

Ключевые слова: Спелеотуризм, Экотуризм, пещеры, гроты, карстовые процессы.

К 90-м годам XX века мировая спелеология способствовала появлению множества спелеотуристских объектов. Человечество прошло путь от примитивного использования пещер, таких как карстовые, в качестве жилищ или складов, до создания современных и экономически эффективных спелеокомплексов, оборудованных для массового посещения и обеспечивающих безопасность туристов. Мировой опыт эксплуатации пещер демонстрирует экономическую и рекреационную ценность их использования, в частности в составе национальных парков, где они функционируют как природные достопримечательности, доступные для экотуризма и культурного отдыха.

Во многих странах пещеры стали основой для крупных центров туристической индустрии, играющих важную роль в экономике. Использование пещер как экскурсионных объектов имеет давнюю историю и широко распространено по всему миру. В то же время доля искусственно созданных подземных пространств в этой отрасли неуклонно растет и в некоторых регионах даже доминирует. Из мирового и отечественного опыта и практики использования пещер в туристских целях известно, что оборудование и организация строго регулируемого посещения - оптимальный путь устойчивого использования этих уникальнейших памятников природы. Большую помощь в планировании и осуществлении туристской деятельности могут оказать данные научных исследований и рекомендации, выработанные практикой проведения спелеотуров.

Горный рельеф Сурхандарьинской рекреационной зоны представлен сложными участками скалистого ландшафта, во многом являющимися непригодными в туристско-рекреационном плане. Однако область располагает и довольно-таки уникальными и интересными ресурсами, такими как пещеры, некрутые склоны для трекинга и походов, водопады и др.

Горы Сурхандарьинской области – весьма перспективный рекреационный ресурс для развития горного экстремального туризма в регионе. Хребет Байсунтау является юго-западным отрогом Гиссарского хребта и представлен двумя крупными горными массивами: Хаджа Гургур-Ата, знаменитый благодаря глубочайшим пещерам: Дарк Стар (с англ. «Темная звезда»), Юбилейная, Ледопадная, Ижевская, Байбулак, и массивом Кетманчапты. Наивысшей точкой массива является отметка в 3168 метров. По дороге к поселению Мачай, взору путешественников открываются красивые пейзажи практически нетронутой природы, бескрайние зеленые поля и пастбища в обрамлении огромной стены Кетманчапты. Кишлак Мачай был основан в 1938 году, когда молодой советский археолог А.П. Окладников обнаружил пещеру Тешик-Таш. Система пещер Тешик-Таш представляют собой отдаленные друг от друга на некотором расстоянии пещеры, одна из которых имеет большой

грот со сквозным отверстием в потолке, напоминающая кратер потухшего вулкана. Однако, Тешик-Таш стал известен на весь мир благодаря другому гроту, расположенному на уступе возвышенности. Именно здесь А.П. Окладниковым были обнаружены захоронения десятилетнего ребенка мустьерской эпохи (останки девочки, хотя до недавних пор ученые-археологи полагали, что скелет принадлежал мальчику). Чтобы добраться до пещер Тешик-Таша необходимо прибыть в расположенный в относительно близком расстоянии кишлак Верхний Мачай и пешком преодолеть 5 км. Еще одной интересной пещерой, расположенной в окрестностях Верхнего Мачая является «Курган гори». Пещера Курган гори привлекает своей уникальной особенностью. В 1970-е годы ленинградские археологические экспедиции обнаружили здесь фрагменты руин доисторических строений, собранных в виде кирпичной кладки. Кроме того, были обнаружены останки человека, с очень длинными конечностями. Фрагменты кургангорских кирпичей и останки древнего человека были увезены в Ленинград (Санкт-Петербург) для дальнейшей экспертизы. На сегодняшний день вход в пещеру сильно зарос травой, однако наиболее любопытные исследователи все же находят доступ к Курган гори.

Тешик-Таш и уникальные археологические находки могут удивить туристов-любителей неизведанных исторических тайн местности. Однако, в Сурхандарье есть аномальное место, которое заинтересует даже скептиков. Это место стало известно на весь мир недавно. Расположено оно в селе Паданг, что на Байсуне, благодаря чему получило название «Гравитационная аномалия Байсуна», ставшая одним из загадочных мест природных аномалий. Для Узбекистана подобные аномалии – это большая редкость, поэтому такая новость разнеслась в народе молниеносно, а туристам непременно захотелось увидеть дивное явление и сравнить с другими подобными. [1]

Пещера **Мачай** - еще одно поселение первобытных людей, расположенное в Бойсунском районе Сурхандарьинской области, недалеко от горы кохитанг, на правом берегу реки мачай. Исследовано У. Исомовым в (1970-1971 г).

Пещера мачай достигает 3,5-4 м в высоту, 8 м в длину и 10 м в ширину. Он состоит из двух культурных слоев: верхний слой относится к мезолиту, верхний слой к позднему мезолиту и раннему неолиту. Внутри пещеры были найдены кости тела мужчины и женщины, относящиеся к периоду мезолита. Новостью для научного мира стало и наличие здесь вещественных свидетельств, свидетельствующих об образе жизни людей каменного века. Находки включают 870 камней, сотни охотничьих ружей, сделанных из костей 15 диких и одомашненных животных, каменных ножей, топоров, ручек, пилообразного оружия, наконечников стрел, луков, копий, наконечников стрел. Люди, которые жили в пещере мачай, использовали эти сотни видов оружия для снятия шкур с домашних и диких животных. Затем они шили из них одежду для себя. Средний каменный век считается временем резких изменений в воображении и верованиях первобытных людей. Из самых ранних цветных изображений этого процесса в Центральной Азии можно указать на зарактсайские изображения, сделанные в пещере зарауткамар в Кохитанге.[1]

Таблица 1

№	Название	Глубина	Длина	Категория сложности
1	Бой – Булок	1415	14270	5А
2	Вишневого (ЧБ-15)	1284	14997	5Б
3	Киевская	990	2340	2Б
4	Дарк Стар (Темная Звезда)	908	17400	5Б
5	Фестивальная-Ледопадная	625	13000	5Б
6	Уральская	565	2500	2Б
7	Пулатхан им. Зайдмана	506	1500	3Б
8	Прима	305	1940	3Б
9	Улугбек	240	1500	3А
10	Кульская	225	270	1Б
11	Исетская	220	1590	2Б

12	Юбилейная	210	2200	2Б
13	Гиссарская	204	1761	3Б

Список литературы:

1. Абдужабборов М.А. Карст гор южного Узбекистана. Ташкент: Фан. 1990г.
2. Эргашев Ш. Ландшафты Сурхандарьинской области. Ташкент: Фан. 1974г.
3. Равшанов Ш. Маликов Б. Пещеры как уникальный объект экотуризма. "Экономика и социум" №6(109)-2 2023 www.iupr.ru
4. Амеличев Г.Н. Средоформирующие ресурсы подземных карстовых ландшафтов: обзор, оценка и охрана // Культура народов Причерноморья, 2009. - № 164. – С. 139-146
5. Амеличев Г.Н., Лукьяненко Е.А. Оценка спелеоресурсного потенциала карстовых полостей и массивов Горного Крыма // География и сучасність. – Киев: КНПУ, 2003. – Вип.10. – С.134-154.
6. Нефедьева К.А., Чернышева И.В., Егорычева Е.В. Анализ состояния спелеотуризма в России и за рубежом // Успехи современного естествознания. 2013. №10. С. 210-211.
7. Cigna A.A. Tourism and show caves // Zeitschrift fur Geomorphologie. 2016. Vol.60. Iss. 2. Pp. 217-233.
8. Gurnee R., Gurnee J. The study report on the development of Harrison Cave, Barbados, West Indies // Atti Conv. Int. Grotte Turistiche, Borgio Verezzi, 1981. Pp. 101-107.